

**АБУ ҲАФС АН-НАСАФИЙНИНГ “АЛ-ҚАНД” АСАРИДА
ИЖТИМОЙ СОҲА БЎЙИЧА ФАОЛИЯТ ОЛИБ БОРГАН ЎРТА
ОСИЁЛИК ТИЛШУНОСЛАР**

Нодира Садуллаева

Мумтоз филология ва адабий манбашунослик кафедраси катта

ўқитувчиси

Тошкент давлат шарқшунослик университети,

Ўзбекистон, Тошкент

Аннотация: Ислом динини қабул қилган ажам халқлари учун араб тили ўзига хос чўққи бўлган. Илм толиблари ушбу чўққига чикмасалар Қуръон ва ҳадис каби асосий манбалардан бевосита фойдалана олишмас эди. Араб тилшунослиги бўйича йирик мутахассисликларнинг араб бўлмаган туркий ва бошқа халқлар орасидан чиқиши ҳам ушбу халқларнинг ушбу чўққини забт этишларига бўлган интилиш ва ғайратни кўрсатади. Абу Ҳафс Умар ан-Насафийнинг замондоши бўлган Маҳмуд аз-Замахшарийнинг бу борадаги катта хизматини эслатиб ўтиш жоиз. Ҳатто ушбу икки олим орасида бўлиб ўтган воқеъада уларнинг мулоқаотларида ҳам араб тили грамматикасининг салмоқли таъсирини яққол кўриш мумкин.

Калит сўзлар: Маҳмуд аз-Замахшарий, Абу Ҳафс, “*إذا نكر ينصرف*”, “*انصرف*”, “ал-Қанд”.

Бир куни Абу Ҳафс Умар ан-Насафий Хоразмга Замахшарийнинг уйига меҳмонга бориб, эшикни тақиллатади. Ичкаридан Замахшарий “Тақиллатаётган ким?”, деб сўрайди. Ташқаридан Насафий “Умар”, дейди. Шунда араб тили устаси бўлган олим Замахшарий “*انصرف*” дейди. Насафий “*عمر لا ينصرف*” деб жавоб беради. Шунда Замахшарий “*إذا نكر ينصرف*” дейди.

Бунда диққат қилинадиган нарса шуки, “انصرف” феъли кетишни ҳамда уч келишикли бўлишни ифодалайди. Маълумки араб тилида “عمر” исми икки келишикли. Шунга кўра биринчи маънога кўра кетишга буйруқ бўлса, иккинчи маънога кўра уч келишикли бўлишга амр қилинган бўлади. Бунга Насафийнинг берган жавоби икки маънони ҳам қамраган ҳолда “عمر لا ينصرف” дейиши унинг заковатини кўрсатади. Зеро бу иборада биринчи маънога жавобан Умарнинг кетмаслиги тушунилса, иккинчи маънога кўра “Умар” атоқли отнинг фақат икки келишикда келиши мумкинлигини, 3 келишикда бўлмаслигини таъкидлаган бўлади. Замахшарий бунга жавобан “اذا نكر ينصرف”, яъни агар мажҳул бўлса кетади ёки уч келишикда келади деган мазмунда жавоб беради.

Маълумки, XI-XII асрлар Мовароуннаҳрда илм-фаннинг ривожланган бир пайти бўлган. Замахшарийдек инсонларнинг камолга етиши бу даврда араб тили грамматикасига, умуман тилшуносликка бўлган қизиқишнинг ўсганлигини кўрсатади. Буни “ал-Қанд” асарида келган тилшунос олимларнинг автобиографияси ҳам исботлайди.

Аммо бу ерда бир муаммо борки, Абу Ҳафс ан-Насафий зикр қилган тилшуносларнинг кўпчилиги Мовароуннаҳрдан ташқари ҳудудларга мансуб кишилар бўлган. Тўғри ушбу олимлар Мовароуннаҳрга келиб илм ўрганишган ва ўргатишган. Аммо Насафий уларнинг барчасини ҳам зикр қилмаган. Бунинг асосий сабаби китобнинг мақсади бўлиши ўз ичига олмас эди. Сабаби, асар аслида Самарқанд заминидан бўлган муҳаддислар ёки ҳадис ривоят қилган ёки эшитган кишилар ҳақида маълумот бериш китобнинг асл мақсади. Демак асарда зикр қилинган тилшунос олимлар ҳадис билан ҳам шуғулланган бўлишсагина Насафий уни қайд этган.

Тилшунос олимлар асосан араб тилининг морфологияси – илм ас-сарф ёки ат-тасриф ва грамматика – илм ан-наҳв билан шуғулланган ёки ушбу

фанлар бўлча асар ёзган кишилардир. Жумладан қуйидагилар асарда зикр қилинган:

1. Абу Солих Салма ибн ан-Нажм ибн Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ал-Бухорий. Салмуя лақаби билан танилган.

Араб тили гарматикаси (наҳв) билан шуғулланган.

Самарқандда яшаган ва шу ерда 290 йиллари ҳадис ривоят қилган.

У Абу Ҳотам Муҳаммад ибн Идрис ар-розийдан ривоят қилган.

Ундан Аҳмад ибн Солих ибн Ужайф ас-Самарқандий ривоят қилган¹.

2. Абдулжаббор ибн Аби Тоҳир ибн ал-муфтий ибн Али ибн Абилашъас ибн Мусо ас-Самарқандий.

Имом, ҳофиз, хатиб, фозил ва араб тили грамматикаси билан шуғулланган.

Унинг фарзанди Ато Малик ҳам хатиб бўлган.

477 йил муҳаррам ойида жумъа куни вафот этган.

465 йил шаввол ойининг пайшанба кунида Самарқандда дор ал-Жўзжонияда ҳадис имло қилдиргани маълум.

У Абулҳасан Али ибн Муҳаммад ан-найсобурийдан ривоят қилган.

Ундан ўғли Ато Малик ривоят қилган².

3. Абу Муҳаммад Ато Малик ибн ибн Абдулажаббор ибн Аби Тоҳир ибн ал-Муфтий ибн Али ибн Аби ал-Ашъас ибн Мусо.

Хатиб бўлган ва арба тили грамматикаси билан шуғулланган.

439 йил сафар ойида тғилган. 512 йил ражаб ойининг 21 жумъа куни вафот этган. Чокардизага кўмилган.

У отасидан ва Абу Ҳафс Умар ибн Аҳма ибн Муҳаммад ибн Шоҳин ал-Форисийдан ривоят қилган.

Ундан Абу Ҳафс Умар ан-Насафий ривоят қилган³.

¹ Қанд. Ю.Ҳодий. –Б.. № 353.; Қанд. Фарёбий. –Б. № .

² Қанд. Ю.Ҳодий. –Б.. № 684.; Қанд. Фарёбий. –Б. № 484.

³ Қанд. Ю.Ҳодий. –Б.. № 1028.; Қанд. Фарёбий. –Б. № 819.

4. Абу Аҳмад Исо ибн ал-Жунайд ал-Киссий.

Наҳв илми билан шуғулланган ва адиб бўлган. Морфология бўйича “ат-Тасриф” китобини ёзган.

У Язид ибн Ҳорун, Абу Убайда Маъмар ибн ал-Мусанна, Ҳишом ибн ал-Калбий ва бошқалардан ривоят қилган.

Ундан Адб адн Ҳамид, Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий, Саҳли бин Шозуя ривоят қилган.

Саҳл ибн Шозуя шундай деган: “Хуросонликлар ичида ундан ақлли ва арабчани яхши биладиган одамни кўрмадим”⁴.

Адабиётлар рўйхати

1. Қанд. Ю.Ҳодий. –Б.. № 1028.; Қанд. Фарёбий. –Б.400

⁴ Қанд. Ю.Ҳодий. –Б.. № 1059.; Қанд. Фарёбий. –Б. № 850.